

CAMINHOS PARA CONCRETIZAÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO BÁSICA INCLUSIVA NAS PERSPECTIVAS DO DUA

DOI: 10.5281/zenodo.15715852

Flávia Ferreira Amorim de Sousa Seabra¹
Mestranda em Educação Inclusiva – Universidade Estadual de Maringá
flavia.seabra.uem.turma5@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1742172106221521>

José Arcizio Corteletti²
jose.corteletti.uem.turma5@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5752742232899281>

Margarida Steffler Dobler³
margarida.dobler.uem.turma5@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9811753849155462>

Dr^a Gizeli Aparecida Ribeiro de Alencar⁴
Coordenadora do Mestrado Profissional em Educação Inclusiva – Universidade Estadual de
Maringá
garalencar@uem.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4558923397029198>

Dr^a Viviane Gislaíne Caetano⁵
Professora do Mestrado Profissional em Educação Inclusiva – Universidade Estadual de
Maringá
vcaetano@ufpa.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1480211988266947>

AT05: A Educação Inclusiva na Educação Básica.

Introdução: A construção de uma educação básica inclusiva representa um dos maiores desafios enfrentados pelo sistema educacional brasileiro na atualidade. Apesar dos avanços legislativos e das diretrizes que orientam a inclusão, ainda há lacunas significativas entre o que se propõe nas políticas e o que se realiza nas práticas pedagógicas. As escolas ainda enfrentam dificuldades em responder às necessidades de todos os estudantes, especialmente, daqueles que apresentam diferentes formas de aprender, de se expressar e de se engajar com o conhecimento. Nesse sentido, o Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) surge como uma abordagem promissora, por propor estratégias pedagógicas que consideram a diversidade como elemento principal no planejamento do ensino. **Objetivo:** Analisar os possíveis caminhos para a concretização de uma educação básica inclusiva sob as perspectivas do DUA, possibilitando formas de eliminação das barreiras na aprendizagem e busca por equidade.

Metodologia: Constitui-se de uma abordagem qualitativa, de cunho exploratório e analítico, fundamentada na análise documental legal e na revisão de estudos científicos; leitura crítica e leitura reflexiva a fim de identificar, analisar e sintetizar as evidências já existentes orientados pelos três princípios do DUA. **Resultados:** Com a contemplação deste estudo à luz do DUA, revela que, embora o discurso da inclusão esteja presente nas escolas, sua efetivação ainda encontra barreiras, como a falta de formação docente específica, a inflexibilidade curricular, o desconhecimento sobre DUA, a escassez de recursos e práticas pedagógicas universais. O ensino baseado nas perspectivas do DUA emerge para propor ambientes de ensino mais acessíveis e inclusivos e oferecer diferentes formas de acesso ao conhecimento, garantindo a todos os estudantes um ensino equitativo, eliminando as barreiras para o seu desenvolvimento, independentemente de suas necessidades específicas, capacidades ou habilidades. **Conclusão:** Diante disso, para a consolidação de uma educação básica inclusiva é fundamental a adoção de práticas pedagógicas alinhadas aos pressupostos do DUA, atreladas às políticas públicas comprometidas, à formação continuada eficaz e prática para professores e à mudança de paradigma que valorize a diversidade no processo educativo. O DUA não é apenas uma ferramenta pedagógica, mas um convite a repensar o que significa ensinar e aprender em uma escola para todos.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; DUA; Práticas Pedagógicas; Equidade.